

ОРЛОВ Станислав Павлович

*Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, РФ)
аспирант; e-mail: orlovstanislav11@yandex.by*

**ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

На основании проведённого анализа публикаций отечественных исследователей было выделено четыре этапа эволюции академических представлений об пространственной организации туристско-рекреационной деятельности. В данной статье рассмотрена широкая совокупность наиболее значимых отечественных исследований территориальной организации сферы туризма и рекреации в период начиная с 1970-х годов XX века по настоящее время. Проведён анализ направлений диссертационных исследований, монографий и научных статей по рассматриваемой тематике, дана авторская периодизация, выделены особенности каждого периода. Определены направления исследований территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в трудах российских учёных на современном этапе.

Ключевые слова: туризм, рекреация, туристско-рекреационная деятельность, территориальная организация, пространственная организация, периодизация

Для цитирования: Орлов С.П. Эволюция научных представлений о территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в трудах отечественных исследователей // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 19–34. DOI: 10.5281/zenodo.10560958.

Дата поступления в редакцию: 31 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

UDC 338.48 EDN: CQTQHY
DOI: 10.5281/zenodo.10560958

Stanislau P. ARLOU

Perm State National Research University (Perm, Russia)
PhD student; e-mail: orlovstanislav11@yandex.by

THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE WORKS OF DOMESTIC RESEARCHERS

Abstract. Based on the analysis of publications by domestic researchers, four stages of evolution of academic ideas about the spatial organization of tourism and recreation activities have been identified. This article considers a broad set of the most significant domestic studies of the territorial organization of tourism and recreation in the period from the 1970s of the twentieth century to the present. The analysis of dissertation research directions, monographs and scientific articles on the subject under consideration is carried out, the author's periodization is given, the peculiarities of each period are highlighted. The directions of researches of territorial organization of tourist-recreational activity in works of Russian scientists at the present stage are defined.

Keywords: tourism, recreation, tourism and recreational activity, territorial organization, spatial organization, periodization

Citation: Arlou, S. P. (2023). The evolution of scientific ideas about the territorial organization of tourism and recreational activities in the works of domestic researchers. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 19–34. doi: 10.5281/zenodo.10560958. (In Russ.).

Article History

Received 31 October 2023

Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Стремительное развитие сферы туризма в последние десятилетия в мире, активный рост конкуренции на международном туристическом рынке и общий рост выездного туризма из России за тот же период привели к повышению требований к качеству, предоставляемых туристических и иных смежных услуг со стороны потребителя и смене приоритетов в государственной политике регулирования туристической сферы – основным приоритетом стало развитие направлений внутреннего и въездного туризма. Целый ряд туристических направлений выездного туризма, открывшихся для российских граждан сразу после распада Советского Союза и бурно развивавшихся с того времени и по сегодняшний момент, составляют ощутимую конкуренцию внутреннему туризму в России. Необходимо отметить, что рост выездного туризма за данный период превышал темпы роста въездного, что негативно отражается на состоянии платёжного баланса страны.

Приоритетность развития сферы туризма и рекреации, в частности внутреннего и въездного туризма, вкупе с колоссальным туристическим потенциалом, особенно в части обширного туристического пространства, которым обладает Россия, предъявляет особые требования к территориально-пространственной организации туристической деятельности. Необходимость оптимизации территориально-пространственной организации туризма также отражена в Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)».

Необходимость рационального использования туристских территорий привела к появлению обширного разнообразия форм пространственной организации туристско-рекреационной деятельности. Данной теме уделено существенное внимание в академических отечественных и зарубежных источниках.

Для организации эффективной системы туристско-рекреационной деятельности тре-

буется не только глубокий анализ теоретических положений территориально-пространственной организации туризма, но и систематизация существующей академической базы, особенно в условиях динамичного развития форм организации в последние полвека.

Вышесказанное определяет высокую актуальность темы данной статьи. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно от территориальной организации туризма, главным образом, зависит эффективность туристско-рекреационной деятельности.

Статья преследует своей целью систематизировать существующие теоретические концепции и формы пространственной организации туристической деятельности, определить актуальные научные направления, проведение периодизации научных представлений о территориально-пространственной организации туристско-рекреационной деятельности.

В работе использованы труды следующих исследователей: Ашугатоян С.Г., Безуглова М.С., Будаева Д.Г., Владимиров И.Н., Голубева В.Л., Дунец А.Н., Кольцова А.А., Кружалин В.И., Кусков А.С., Лихошерстова Г.Н., Мажар Л.Ю., Максанова Л.Б.-Ж., Мекуш Г.Е., Мирзеханова Д.Г., Мичурин С.Б., Мышлявцева С.Э., Некрасова М.Л., Одинцова Т.Н., Пенкина Н.В., Рассохина Т.В., Саранча М.А., Сеселкин А.И., Тхамитлокова Ю.О., Ушакова Е.О., Чернявская О.В., Шабалина Н.В., Цыщук Е.А., Шахова О.Ю. и др.

Особое значение для достижения целей данного исследования имели работы Амелькиной Д.В. [1], Ашугатоян С.Г. [3], Максановой Л.Б.-Ж. [21], Санжеева Э.Д. [21], Будаевой Д.Г. [21].

Амелькина Д.В. [1] и Ашугатоян С.Г. [3] проводят анализ исследований, посвящённых эволюции территориальной организации туристической деятельности в научной отечественной и зарубежной литературе.

Максанова Л.Б.-Ж. [21], Санжеев Э.Д. [21], Будаева Д.Г. [21] в своей совместной работе анализируют теоретические подходы пространственной организации туризма,

акцентируя своё внимание на анализе понятийного аппарата рассматриваемой тематики и терминологических расхождениях при определении дефиниций.

Основная часть

В отечественной академической литературе системные теоретические исследования территориально-пространственных форм организации сферы туризма и рекреации начались только в 70-е годы XX века с появлением «Учения о территориальной рекреационной системе», изложенного в монографии Преображенского В.С. [32].

Данная научная работа оказала, без преувеличения, колоссальное влияние на дальнейшее развитие научной мысли сферы туризма и рекреации и на долгие годы определила вектор дальнейшего развития академических исследований в данной сфере.

В основу базисной модели рекреационной системы легла интегративная идея, а сама рекреационная деятельность стала рассматриваться с позиции системного подхода.

Последующее активное развитие и использование системно-структурного подхода в профильной научной деятельности привело к тому, что туризм стал рассматриваться исследователями, как единый цельный системный объект.

Преображенский В.С. определяет [32] территориальную рекреационную систему как сложную в одно и тоже время управляемую и самоуправляемую демозэкологическую систему, включающую множество связанных между собой подсистем. Данные подсистемы, в свою очередь включают различные природные и культурные подкомплексы, основные средства, трудовые ресурсы, органы управления и отдыхающих. Система обладает функциональной и территориальной целостностью, это является её одним из наиболее важных свойств. Слаженная работа целостной системы обеспечивается за счёт координацией деятельности всех подсистем органами управления. Каждая подсистема выполняет определённые функции и отличается своими собствен-

ными особенными характеристиками.

Теоретические положения территориальной рекреационной системы были использованы в подходах целого ряда исследователей, среди которых: Веденин Ю.А. [10], Мироненко Н.С. [24], Котляров Е.А., Твердохлебов В.И. [24], Квартальнов В.А., Зорин И.В. [10], Мажар Л.Ю. [18], Оборин М.С. [28; 29; 30] и др.

В основе подходов вышеперечисленных авторов стали активно использоваться антропоцентрические модели, приоритетом которых являются потребности отдыхающих. Данное обстоятельство породило определённые требования к осуществлению туристско-рекреационной деятельности в территориальных границах социально-экономических систем, на которых осуществляется удовлетворение потребностей отдыхающих.

Мажар Л.Ю. [18], Зорин И.В. [11] активно используют термин «территориальная туристско-рекреационная система», под которым понимают интегральную систему, состоящую из природных и антропогенных компонентов. Воздействие большого числа факторов на систему определяет её множественные динамические изменения. По мнению авторов, определяющее значение при формировании и в процессе функционирования территориальной туристско-рекреационной системы имеют факторы, связанные с природной средой.

В последующем Котляровым Е.А. была разработана концепция территориального рекреационно-хозяйственного комплекса, в основе которой также лежит системный подход, использование которого необходимо для того, чтобы отразить множественные взаимосвязи между рекреационным хозяйством и другими составляющими экономического комплекса территории.

Начиная с 1970-х гг. Баранским Н.Н., Марергойз И.М., Хореевым Б.С. и Лаппо Г.М. при исследованиях пространственной организации сферы туризма и рекреации стал применяться каркасный подход. Использование данного подхода позволило выделить опорную структуру пространственной организации на

конкретной территории в виде узлов, линейных элементов, точечных туристско-рекреационных объектов [3].

Введённый Мироненко Н.С. [24] и Твердохлебовым И.Т. [24] термин «рекреационный район», был определён авторами в качестве совокупности связанных организаций, использующих имеющиеся на данной территории ресурсы и другие экономические условия для удовлетворения потребностей рекреантов.

Рекреационный район обязательно включает в себя два компонента – природный и социально-экономический.

Значительное влияние на академические работы, затрагивающие тему территориально-пространственной организации туристско-рекреационной деятельности данного периода, оказали господствующее в то время централизованное территориальное планирование и управление.

В последующем с установлением и развитием рыночных отношений возникла потребность к разработке новых аспектов территориальной туристско-рекреационной системы. Наиболее активную роль в этом сыграли работы Мажар Л.Ю. [18] и Кружалина В.И. [15].

Коренные изменения в жизни российского общества, произошедшие в последнее десятилетие XX в., привели к коренной смене парадигм и направлений академических исследований территориальной организации туристской деятельности.

Направления отечественных диссертационных исследований и монографий по тематике пространственных форм организации туризма в период 1990–2005 гг. представлены в табл. 1.

В период 1990–2005 гг. в диссертационных исследованиях по рассматриваемой теме стала преобладать экономическая тематика, в которой рассматривались преимущественно организационно-экономические аспекты управления, формирования, использования, регулирования территориальной организации сферы туризма и рекреации.

В этот период предмет исследования

смещается в сторону изучения пространственных закономерностей поведения людей в процессе рекреационной деятельности и размещения рекреационных объектов. В настоящее время фокус внимания исследователей в области реакционной географии и экономики туризма ориентирован не на территориальные рекреационные системы, а рассматривает более широкую проблематику.

Если в Советском Союзе тема территориально-пространственной организации туристской деятельности рассматривалась преимущественно в рамках географических исследований, ориентированных главным образом на социальные и географические аспекты, удовлетворение потребности в отдыхе, то с появлением и последующим развитием рыночных отношений акценты стали смещаться в сторону экономической составляющей сферы туризма. Новые реалии потребовали разработки новых подходов к процессам управления и регулирования туристической сферы. Динамичное развитие туризма стало важным фактором активизации работ по разработке подходов к формированию новых форм пространственной организации туристской деятельности.

Второй важной особенностью данного этапа развития стала активная имплементация зарубежного опыта, понятийного аппарата, подходов в отечественную науку.

Главными отличиями подходов зарубежных исследователей от подходов российских того времени в направлении территориальной организации туристской деятельности была изначальная ориентация на решение преимущественно туристических и коммерческих задач, а не социальных и рекреационных.

Как отмечают Саранча М.А. и Кусков А.С. [33], в этот период появляются научные труды, активно критикующие учение о территориальной рекреационной системе, высказывая скептическое мнение о дальнейшем развитии данного направления. Критика в сочетании с увеличением роли компонента туризма в ТРС способствовала более быстрой трансформации рекреационной системы в туристско-рекреаци-

Таблица 1 – Направления отечественных диссертационных исследований и монографий по тематике пространственных форм организации туризма в период 1990–2005 гг.

Исследователи	Направление (объект) исследований	Содержание исследования
Джаппуев М.М.	Региональные туристические комплексы	Разработана классификация экономико-математических моделей туристической деятельности с краткой характеристикой методологической и прикладной значимости классов моделей. Разработана оригинальная типовая динамическая модель развития РТК, учитывающая процессы формирования и предложения комплекса услуг на рынке туристического продукта
Богомолова Е.С.	Региональные туристические комплексы	Автор внёс вклад в развитие методологии управления региональным ТРК на базе организационно-экономических положений оценки деятельности туристских и рекреационных предприятий, а также в разработку концептуальных положений стратегического развития ТРК
Худяков Н.Б.	Региональные рекреационные системы	Предложен вариант таксономического ряда территориальных рекреационных систем, разработаны оригинальные структурные схемы рекреации и туризма
Кропинова Е.Г.	Территориально-рекреационные системы	Обоснован понятийный аппарат трансграничного регионообразования в туризме и рекреации, раскрыто содержание процессов и выявлены факторы, закономерности формирования и направления возможного регулирования ТТРП
Гирийчук Д.В.	Территориальный туристско-рекреационный комплекс	Разработан новый тип классификации ресурсов, отражающий стадии их функциональной трансформации
Цырендоржиева Т.Б.	Территориально-рекреационные комплексы	Впервые с использованием системной методологии составлена теоретическая модель организации ТРК районного уровня
Хачмамук Р.В.	Территориально-рекреационные комплексы	Программно-целевое управление как метод обеспечения устойчивости в развитии туризма; предложена формализованная структура программы развития туризма, обоснованы расчётные компоненты в аналитическом и прогнозном блоках
Джанджугазова Е.А.	Региональные туристско-рекреационные комплексы	Комплексный сбалансированный подход к развитию отдельных направлений туризма. Обосновано стратегическое планирование развития региональных туристско-рекреационных комплексов в РФ на основе использования концепции интегрированного управления стратегическими изменениями
Атлуханов Д.Б.	Инвестиции в развитие социально-экономических систем зон рекреации	Разработаны теоретические положения и методические подходы к прогнозированию и стратегическому планированию повышения эффективности производственных элементов в сфере услуг при соблюдении социально-экономической и эколого-экономической сбалансированности и обеспечении устойчивого развития производственных элементов зон рекреации
Семенихина Е.А.	Территориально-рекреационные комплексы	Разработаны основные направления совершенствования системы управления ТРК в условиях экономической стабилизации
Харитонов Г.Н.	Рекреационные территории	Разработана концепция экономического механизма управления рекреационными территориями и методические подходы по определению размеров платежей за пользование рекреационными природными территориями

онную. За этим последовала изменение функционально-структурной парадигмы территориальной рекреационной системы с социальной ориентации на экономическую.

В последние десятилетия отмечается повышение мобильности населения, появление новых туристических направлений и видов туризма, рост конкуренции на туристическом рынке и повышение требований к качеству туристических услуг со стороны потребителя. Данный этап развития характеризуется плюрализмом идей и направлений. Рост сложности анализа территориальной структуры и организации туристско-рекреационной деятельности привела к необходимости поиска и реализации новых подходов.

В настоящее время проведение корректных комплексных исследований территориально-пространственной организации турист-

ско-рекреационной деятельности невозможно без учёта роли целого ряда факторов, к которым стоит отнести глобализацию, информатизацию, экономические, политические, экологические и прочие. Роль данных факторов в последние десятилетия значительно возросла.

Диссертационные исследования по туристско-рекреационной тематике последних двух десятилетий разнонаправленные в методическом и объектном отношении, тем не менее, преимущественно направлены на изучение территориальной организации деятельности с целью формирования туристско-рекреационных систем.

Типы объектов для изучения также достаточно разнообразны: территориальные туристско-рекреационные системы, кластеры, географическое пространство в разных ракурсах, туристские маршруты, и др.

Таблица 2 – Направление современных отечественных диссертационных исследований пространственных форм организации туризма

<i>Исследователи</i>	<i>Направление (объект) исследований</i>	<i>Содержание исследования</i>
Мажар Л.Ю.	Территориальные туристско-рекреационные системы	Разработка новых аспектов территориальной туристско-рекреационной системы, направленных на анализ современных тенденций туристической сферы
Дунец А.Н.	Туристско-рекреационный каркас, принципы туристского проектирования	Совершенствование принципов туристского проектирования и формировании опорного туристско-рекреационного каркаса в трансграничном горном регионе
Некрасова М.Л.	Территориальные туристско-рекреационные системы, многоуровневое туристское районирование	Автор выделяет ТПРС, находящиеся в Российской Федерации, проводит многоуровневое туристское районирование страны
Мирзеханова Д.Г.	Региональный туристский кластер	Проектирование целевого регионального туристического кластера, ориентация на разработку трансграничных туристических продуктов
Мышлявцева С.Э.	Территориальная организация туризма	Автор рассматривает территориальную организацию туристской деятельности, фокусируя внимание на активных видах туризма, определяет специфический характер туризма, характерный для некоторых регионов РФ
Мичурин С.Б.	Территориальная организация обеспечения безопасности туризма	Исследователем предложена система территориальной организации обеспечения безопасности на активных туристических маршрутах Пермского края

Для определения современных направлений отечественных диссертационных исследований пространственных форм организации туризма была изучена тематика и содержание

исследований последних лет следующих исследователей: Безуглова М.С., Будаева Д.Г., Дунец А.Н., Кольцова А.А., Мажар Л.Ю., Мирзеханова Д.Г., Мичурин С.Б., Мышлявцева С.Э.,

Некрасова М.Л. Также научные статьи следующих авторов: Ашугатоян С.Г., Владимиров И.Н., Голубева В.Л., Зырянов А.И., Кружалин В.И., Кусков А.С., Лихошерстова Г.Н., Мажар Л.Ю., Максанова Л.Б.-Ж., Мекуш Г.Е., Мышлявцева С.Э., Одинцова Т.Н., Пенкина Н.В., Рассохина Т.В., Санжеев Э.Д., Саранча М.А., Сеселкин А.И., Тхамитлокова Ю.О., Ушакова Е.О., Чернявская О.В., Шабалина Н.В., Шахова О.Ю.

На основании анализа работ вышеназванных авторов были определены тематика, направления и подходы современных исследований. Современные исследования пространственной организации сферы туризма и рекреации используют преимущественно системно-структурные подходы и ориентированы на:

- пространственные и временные аспекты функционирования туристско-рекреационных систем, их взаимодействие с внешней средой, производственная структура и технологические модели;
- центрo-периферическая структура организации туристского пространства и степени её влияния на развитие туристской отрасли, различия в региональной специализации туризма в России;
- создание, развитие и функционирование существующих множественных форм территориальной организации туристско-рекреационной деятельности (туристские кластеры, дестинации, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа);
- каркасный подход, как основа территориальной организации туристской деятельности.

По мнению Ашугатоян С.Г. [3], на современном этапе основными формами территориальной организации в сфере туризма и рекреации стали выступать туристский кластер и туристическая дестинация. Данным формам пространственно-территориальной организации посвящено множество работ последних лет Кружалин В.И. [15], Дунец А.Н. [9], Швец И.Ю. [43], Мекуш Г.Е. [22], Ушаковой Е.О. [22],

Лихошерстовой Г.Н. [17], Ковалева Ю.П. [13].

На основании проведённого анализа теоретических работ была проведена периодизация этапов развития научных представлений о территориальной организации туристической деятельности. Было выделено четыре этапа.

На первом этапе развития академических представлений о рассматриваемой тематике, который охватывает 1970-е гг., исключительную роль сыграли труды Преображенского В.С. Им впервые введён термин «рекреационная система», в исследованиях вопросов организации рекреационной деятельности впервые был полноценно актуализированы территориальные аспекты, что привело к возникновению понятия «территориальная рекреационная система» и было сформировано Учение о данной системе. В основе подходов вышеперечисленных авторов стали активно использоваться антропоцентрические модели, приоритетом которых являются потребности отдыхающих. Котляровым Е.А. была разработана концепция территориального рекреационно-хозяйственного комплекса. В данный период стал применяться каркасный подход. Использование данного подхода позволило выделить опорную структуру пространственной организации на конкретной территории в виде узлов, линейных элементов, точечных туристско-рекреационных объектов.

Второй этап охватил период 1980-х гг. В данный период началось формирование ряда научных центров, которые активно занимались развитием учения о территориальной рекреационной системе, были разработаны системные характеристики туристических регионов и центров, а также усилилась роль социальной и плановой составляющих модели территориальной рекреационной системе. Мироненко Н.С. и Твердохлебов И.Т. ввели термин «рекреационный район». [24]

Третий этап (1990-е гг. – сер. 2000-х гг.) был ознаменован коренными изменениями в жизни российского общества, произошедшими в последнее десятилетие XX в., что привело к коренной смене парадигм и

направлений академических исследований территориальной организации туристской деятельности. Акценты в исследованиях стали смещаться в сторону экономической составляющей сферы туризма. Стремительное развитие туристической сферы в этот период привело к необходимости разработки подходов к формированию новых форм территориальной организации туристской деятельности. Активное заимствование зарубежного опыта, понятийного аппарата, подходов является отличительной особенностью данного этапа.

На четвёртом этапе (с сер. 2000-х гг. по настоящее время) отмечается наличие выраженного плюрализма идей и направлений. Усложнение анализа пространственной структуры и организации туристической деятельности требует разработки новых подходов. Несмотря на широкую тематическую вариацию исследований рассматриваемого периода, научные труды преимущественно направлены на исследование территориальной организации деятельности с целью формирования туристско-рекреационных систем. На основании анализа работ можно выделить следующие приоритетные направления исследований территориально-пространственных форм организации сферы туризма и рекреации актуальных на сегодняшний момент: центрально-периферическая структура туристско-рекреационного пространства; концептуальная модель территориальной рекреационной системы Мажар Л.Ю. [18]; каркасный подход, как основа территориальной организации туристской деятельности; множественные формы пространственной организации туристической деятельности, в частности: кластерные структуры, дестинации, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа и прочее.

В отличие от периодизации Ашугатоян С.Г. [3] приведённая в данной статье периодизация акцентирует внимание на трудах отечественных авторов, выделено четыре этапа развития научных представлений по рассматриваемой теме исследования. Необходимо отметить, что эволюция развития представлений о

территориально-пространственной организации туристской деятельности в академических работах зарубежных авторов и отечественных достаточно сильно различается. Главным образом, ввиду исторических особенностей развития российского общества и государства в последние 50 лет.

Основные этапы эволюции взглядов на территориальную организацию туризма согласно периодизации Ашугатоян С.Г. [3] и Амелькиной Д.В. [1] включают не только работы отечественных исследователей, но и зарубежных авторов. Авторы делают акценты в основном на трудах зарубежных исследователей.

Периодизация Амелькиной Д.В. [1] также включает три этапа, охватывающих временной промежуток 1950–2010 гг. На взгляд автора, представленные периодизации рассматривают лишь основные вехи развития научной мысли рассматриваемой темы исследования, попытку совместить в единой периодизации труды отечественных и зарубежных исследователей, не учитывая специфику исторического развития Российской Федерации, оказавшего большое значение на приоритеты научных исследований. Разделение периодов на равные 20-летние промежутки также не отражает особенности эволюции научных взглядов на пространственную организацию туристско-рекреационной деятельности.

Ещё одна попытка провести периодизацию развития территориальной организации туристско-рекреационной деятельности предприняли Саранча М.А. и Кусков А.С. [33] в их совместной работе.

Саранча М.А. и Кусков А.С. [33] в своей работе концентрируют своё внимание сугубо на эволюции подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем, выделяя 4 этапа развития от их появления. В отличие от периодизации Саранчи М.А. и Кускова А.С., представленная периодизация рассматривает более широкий спектр пространственных форм организации туристско-рекреационной деятельности.

Другим отличием разработанной перио-

дизации от периодизаций других авторов является то обстоятельство, что данная статья рассматривает в том числе работы последних лет, написанные в период 2010–2022 гг.

Заключение

В статье дана авторская периодизация этапов эволюции научных представлений о территориальной организации туристско-рекреационной деятельности, включающая четыре этапа.

Появление учения Преображенского В.С. о территориальной рекреационной системе на долгие годы стало приоритетным направлением развития научной мысли среди исследователей пространственной организации туризма и рекреации. Важной особенностью первоначального этапа развития стала ориентация на антропоцентрические модели формирования и развития. В тот же период была разработана концепция территориального рекреационно-хозяйственного комплекса Котлярова Е.А. и стал применяться каркасный подход.

На втором этапе происходит углубление учения о территориальной рекреационной системе, появляются системные характеристики туристских регионов и центров страны, усиливается роль социальной и плановой составляющих модели ТРС. Введено понятие рекреационного района.

В статье в качестве третьего этапа развития отдельно был выделен период 90-х гг. XX века и нач. XXI в. ввиду активных социально-экономических трансформаций практически во всех сферах жизни государства и общества, которые в свою очередь оказали существенное влияние на научную сферу в целом и на академические и прикладные представления о территориальной туристско-рекреационной деятельности, в частности. В данный период формируется новая туристская сфера, отмечается коренная смена направлений научных исследований территориальной организации туристской рекреационной деятельности. Ведущую роль в исследованиях начинают играть экономические аспекты туристической сферы,

потребовалась разработка новых подходов к формированию территориальных рекреационных систем, заимствование зарубежного опыта.

На четвёртом (современном) этапе отмечается наличие множественных вариаций направлений развития научных исследований по рассматриваемой тематике, которые развивают концепции и подходы предыдущих этапов. Отмечается усложнение анализа пространственной структуры и организации туристической деятельности. Приоритетными направлениями исследований пространственных форм организации сферы туризма и рекреации на сегодняшний момент являются: центр-периферическая структура туристско-рекреационного пространства; концептуальная модель территориальной рекреационной системы; каркасный подход; кластерные структуры, дестинации и прочее.

Ведущим научным подходом остаётся системный. Однако на взгляд автора данного исследования, системный подход на сегодняшний момент ориентирован на анализ более сложных моделей с большим числом факторов взаимосвязей.

Развитие системного подхода в исследовании пространственной организации туристической деятельности привело к появлению и использованию центр-периферической концепции.

Постепенная эволюция академических представлений о пространственной организации туристско-рекреационной деятельности привело к углублению и расширению объёма накопленных знаний и в конечном итоге росту варибельности форм организации. Необходимо отметить, что для решения практических задач организации туристско-рекреационной деятельности не может существовать одного универсального решения формы организации. Широкая варибельность форм организации позволяет наиболее оптимальным образом распределять ресурсы и решать поставленные задачи.

Список источников

1. Амелькина Д.В. Современные теоретические подходы к пониманию и актуальная проблематика исследований территориальной организации рекреации и туризма // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: География и геоэкология. 2020. №2(30). С. 43-59.
2. Атлуханов Д.Б. Эффективность инвестиций в развитие социально-экономических систем зон рекреации: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 05.13.10. М., 1998.
3. Ашугатоян С.Г. Эволюция взглядов на территориальную организацию туризма // Вестник Удмуртского ун-та. Сер.: Биология. Науки о Земле. 2016. Т.26. №3. С. 127-134.
4. Богомолова Е.С. Организация и регулирование туристско-рекреационного комплекса региона: Монография. Майкоп: Изд-во МГТУ, 2005. 165 с.
5. Гирийчук Д.В. Формирование механизма управления территориальным туристско-рекреационным комплексом в условиях рынка: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 08.00.05. Сочи, 2003. 188 с.
6. Джанджугазова Е.А. Формирование стратегии развития регионального туристско-рекреационного комплекса: Дисс. ... д-ра экономич. наук: 08.00.05. М., 2005. 254 с.
7. Джаппуев М.М. Оптимизация программ развития региональных туристических комплексов в современных условиях: на примере Приэльбрусья: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 08.00.13. Кисловодск, 1999. 133 с.
8. Дряев М.Р. Территориальная организация рекреационного комплекса Республики Северной Осетии-Алании: Дисс. ... канд-та геогр. наук: 11.00.02. СПб., 1998. 156 с.
9. Дунец А.Н. Туристско-рекреационное пространство горного трансграничного региона: теория организации и развитие: Дисс. ... д-ра геогр. наук: 25.00.24. СПб., 2012. 391 с.
10. Зорин И.В., Преображенский В.С., Веденин Ю.А. Разнообразие территориальных рекреационных систем и их типизация // Теоретические основы рекреационной географии. М., 1975.
11. Зорин И.В., Мирошниченко Н.Н., Шильникова Л.Н. Рекреационная освоенность территории СССР // Географические проблемы организации туризма и отдыха. Вып. 2. М.: Турист, 1975. С. 91-97.
12. Зумакулов М.Б. Управление региональным рекреационным комплексом на основе экономико-экологического механизма: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 08.00.05. Нальчик, 2005. 181 с.
13. Ковалев Ю.П. Туристские кластеры: теоретические и методологические вопросы формирования: Монография. См.: Универсум, 2009. 192 с.
14. Кольцова А.А. Природные рекреационные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма: геоэкологический анализ использования в Хабаровском крае: Автореф. дисс. ... канд-та геогр. наук. Хабаровск, 2015. 26 с.
15. Кружалин В.И. Научные основы формирования туристско-рекреационных кластеров на принципах государственно-частного партнёрства // Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и партнёрство: Междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ, 2009. С. 308-316.
16. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. М.: Флинта, 2005. 493 с.
17. Лихошерстова Г.Н. Территориальная организация туристско-рекреационного пространства на основе кластерных подходов // Научный результат. Сер.: Экономические исследования. 2015. Т.1. №1. С. 71-79.
18. Мажар Л.Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: геосистемный подход к формированию и развитию: Дисс. ... д-ра геогр. наук: 25.00.24. СПб., 2009. 388 с.
19. Мажар Л.Ю. Научно-методические основы освоения туристского пространства // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. Т.7. №3. С. 78-86.
20. Макекадырова А.С. Развитие системы управления формированием и функционированием туристско-рекреационного комплекса России: Автореф. дисс. ... д-ра экономич. наук: 08.00.05. М., 2008. 37 с.
21. Максанова Л.Б.Ж., Санжеев Э.Д., Будаева Д.Г. Территориальная организация туристско-рекреационной деятельности на региональном уровне: теоретические и практические

- аспекты // Вестник СГУГиТ (Сибирского гос. ун-та геосистем и технологий). 2017. Т.22. №3. С. 128-146.
22. Мекуш Г.Е., Ушакова Е.О. Исследование ресурсного потенциала Новосибирской области для развития туристской отрасли // Вестник Сибирской гос. геодезической академ. 2015. №1(29). С. 101-110.
23. Мирзеханова Д.Г. Формирование туристического продукта в пределах трансграничных территорий (на примере Хабаровского края): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Калининград: КГУ им. Канта, 2013. 26 с.
24. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (Издат. Дом (Типография), 1981. 207 с.
25. Мичурин С.Б. Безопасность в туризме: методологический и пространственный аспекты: Автореф. дисс. ... канд-та геогр. наук. Пермь, 2012. 22 с.
26. Мышлявцева С.Э. Активный туризм в регионах Урала (маршрутный принцип территориальной организации): Автореф. дисс. ... канд-та геогр. наук. Пермь, 2007. 20 с.
27. Некрасова М.Л. Стратегический подход к формированию территориальных туристско-рекреационных систем Российской Федерации: Автореф. дисс. ... д-ра геогр. наук: 25.00.24. Краснодар, 2013. 32 с.
28. Оборин М.С. Стратегия развития туристско-рекреационной специализации малых городов и районных центров на основе сетевого механизма // Учёные записки Крымского федерал. ун-та им. В.И. Вернадского. Экономика и управление. 2018. Т.4(70). №4. С. 108-120.
29. Оборин М.С. Направления повышения эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов малых городов // Вестник Московского ун-та. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2019. №4. С. 85-98.
30. Оборин М.С. Процессы кластеризации в регионах с туристско-рекреационной специализацией // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. №3. С. 257-269.
31. Пенкина Н.В., Чернявская О.В. Подходы к анализу туризма как социально-философского феномена // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Мат. XVI Междунар. науч.-практич. конф. 5.10.2021. Химки: Университетская книга, 2021. С. 230-238.
32. Преображенский В.С., Веденин Ю.А., Зорин И.В., Мухина Л.И. Территориальная рекреационная система как объект изучения географических наук // Известия АН СССР. Сер. географическая. 1974. №2. С. 34-42.
33. Саранча М.А., Кусков А.С. Эволюция подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем // Вестник Удмуртского ун-та. Сер. Биология. Науки о Земле. 2011. №3. С. 101-113.
34. Семенихина Е.А. Реформирование региональной системы управления территориально-рекреационным комплексом: на примере Сочинского ТРК: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 08.00.05. Ставрополь, 2004. 202 с.
35. Сеселкин А.И., Рассохина Т.В. Анализ критериев устойчивого развития туристских дестинаций // Вестник РМАТ. 2013. №2. С. 28-33.
36. Темиров Д.С. Стратегия развития региональных рекреационных зон: Дисс. ... д-ра экономич. наук: 08.00.05. СПб., 1999.
37. Тхамитлокова Ю.О. Методические подходы к оценке и анализу ресурсного потенциала сферы туризма и рекреации // Научный форум: экономика и менеджмент: Сб. ст. по мат. VI Междунар. заочной науч.-практ. конф., Москва, 20–28.02.2017. М.: ООО «Международный центр науки и образования», 2017. Т.2(4). С. 49-55.
38. Устойчивая региональная туристско-рекреационная система Кировской области: теория и практика: Монография / С.В. Герасимов, Ю.А. Колесова, Е.В. Конышев, Е.В. Митягина, С.В. Ситников, О.М. Пахомова; под ред. Е.В. Конышева. Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. 254 с.
39. Харитоновна Г.Н. Экономическое регулирование использования рекреационных территорий Севера: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 08.00.04. Апатиты, 1997. 194 с.

40. Хачмамук Р.В. Устойчивое развитие туризма в территориально-рекреационном комплексе: Дисс. ... канд-та экономич. наук: 08.00.05. Сочи, 2004. 195 с.
41. Худяков Н.Б. Эколого-географические подходы к формированию региональных рекреационных систем: на примере Ивановской области: Дисс. ... канд-та геогр. наук: 25.00.23. Ярославль, 2005. 188 с.
42. Цырендоржиева Т.Б. Геоэкологические основы организации территориальных рекреационных комплексов: на примере Республики Бурятия: Дисс. ... канд-та геогр. наук: 25.00.36. Улан-Удэ, 2003. 167 с.
43. Швец И.Ю., Czyż-Gwiazda E., Demczuk M. Развитие кластерной формы пространственной организации территории в сфере туризма // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. Т.8. №4. С. 33-41. doi: 10.12737/6486.

References

1. Amel'kina, D. V. (2020). Sovremennye teoreticheskie podhody k ponimaniyu i aktual'naya problematika issledovanij territorial'noj organizacii rekreacii i turizma [Modern theoretical approaches to understanding and current issues in the study of territorial organization of recreation and tourism]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiya i geoekologiya [Bulletin of Tver State University. Series: Geography and geoecology]*, 2(30), 43-59. (In Russ.).
2. Atluhanov, D. B. (1998). *Effektivnost' investicij v razvitie social'no-ekonomicheskikh sistem zon rekreacii [Efficiency of investments in the development of socio-economic systems of recreation areas]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
3. Ashugatoyan, S. G. (2016). Evolyuciya vzglyadov na territorial'nuyu organizaciyu turizma [Evolution of views on the territorial organization of tourism]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle [Bulletin of Udmurt University. Biology series. Geosciences]*, 26(3), 127-134. (In Russ.).
4. Bogomolova, E. S. (2005). *Organizaciya i regulirovanie turistsko-rekreacionnogo kompleksa regiona [Organization and regulation of the region's tourism and recreational complex]*: A monograph. Maykop: Publishing house MSTU. (In Russ.).
5. Girijchuk, D. V. (2003). *Formirovanie mekhanizma upravleniya territorial'nym turistsko-rekreacionnym kompleksom v usloviyah rynka [Formation of a mechanism for managing the territorial tourist and recreational complex in market conditions]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
6. Dzhandzhugazova, E. A. (2005). *Formirovanie strategii razvitiya regional'nogo turistsko-rekreacionnogo kompleksa [Formation of a development strategy for the regional tourist and recreational complex]*: Doctor of Economics thesis. (In Russ.).
7. Dzhabbaev, M. M. (1999). *Optimizaciya programm razvitiya regional'nyh turisticheskikh kompleksov v sovremennykh usloviyah: Na primere Priel'brus'ya [Optimization of development programs for regional tourist complexes in modern conditions: Using the example of the Elbrus region]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
8. Dryaev, M. R. (1998). *Territorial'naya organizaciya rekreacionnogo kompleksa Respubliki Severnoj Osetii-Alanii [Territorial organization of the recreational complex of the Republic of North Ossetia-Alania]*: Candidate of Geographical thesis. (In Russ.).
9. Dunets, A. N. (2012). *Turistsko-rekreacionnoe prostranstvo gornogo transgranichnogo regiona: teoriya organizacii i razvitie [Tourist and recreational space of a mountain transboundary region: theory of organization and development]*: Doctor of Geographical thesis. (In Russ.).
10. Zorin, I. V., Preobrazhenskiy, B. C., & Vedenin, Yu. A. (1975). Raznoobrazie territorial'nyh rekreacionnykh sistem i ih tipizaciya [Diversity of territorial recreational systems and their typification]. In book: *Teoreticheskie osnovy rekreacionnoj geografii [Theoretical foundations of recreational geography]*. Moscow. (In Russ.).

11. Zorin, I. V., Miroshnichenko, N. N., & Shil'nikova, L. N. (1975). *Rekreacionnaya osvoennost' territorii SSSR [Recreational development of the territory of the USSR]*. In coll.: *Geograficheskie problemy organizacii turizma i otdyha [Geographical problems of organizing tourism and recreation]*, 2, 91-97. (In Russ.).
12. Zumakulov, M. B. (2005). *Upravlenie regional'nym rekreacionnym kompleksom na osnove ekonomiko-ekologicheskogo mekhanizma [Management of a regional recreational complex based on an economic-ecological mechanism]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
13. Kovalev, Yu. P. (2009). *Turistskie klastery: teoreticheskie i metodologicheskie voprosy formirovaniya [Tourist clusters: theoretical and methodological issues of formation]*: A monograph. Smolensk: Universum. (In Russ.).
14. Koltsova, A. A. (2015). *Prirodnye rekreacionnye resursy lechebno-ozdorovitel'nogo turizma: geoeekologicheskij analiz ispol'zovaniya v Habarovskom krae [Natural recreational resources of medical and health tourism: geoecological analysis of use in the Khabarovsk Territory]*: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. (In Russ.).
15. Kruzhalin, V. I. (2009). *Nauchnye osnovy formirovaniya turistsko-rekreacionnyh klasterov na principah gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Scientific basis for the formation of tourist and recreational clusters on the principles of public-private partnership]*. In coll.: *Ustojchivoe razvitie turizma: strategicheskie iniciativy i partnerstvo [Sustainable tourism development: strategic initiatives and partnerships]*: International scientific-practical conf. Ulan-Ude, 308-316. (In Russ.).
16. Kuskov, A. S., Golubeva, V. L., & Odintsova, T. N. (2005). *Rekreacionnaya geografiya [Recreational geography]*. Moscow: Flinta p. (In Russ.).
17. Likhosherstova, G. N. (2015). *Territorial'naya organizaciya turistsko-rekreacionnogo prostranstva na osnove klasternyh podhodov [Territorial organization of tourist and recreational space based on cluster approaches]*. *Nauchnyj rezul'tat. Seriya: Ekonomicheskie issledovaniya [Scientific result. Series: Economic Studies]*, 1(1), 71-79. (In Russ.).
18. Mazhar, L. Yu. (2009). *Territorial'nye turistsko-rekreacionnye sistemy: geosistemnyj podhod k formirovaniyu i razvitiyu [Territorial tourist and recreational systems: geosystemic approach to formation and development]*: Doctor of Geographical thesis. St.Petersburg. (In Russ.).
19. Mazhar, L. Yu. (2021). *Nauchno-metodicheskie osnovy osvoeniya turistskogo prostranstva [Scientific and methodological foundations for the development of tourist space]*. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 7(3), 78-86. (In Russ.).
20. Makekadyrova, A. S. (2008). *Razvitie sistemy upravleniya formirovaniem i funkcionirovaniem turistsko-rekreacionnogo kompleksa Rossii [Development of a management system for the formation and functioning of the tourist and recreational complex of Russia]*: Doctor of Economics dissertation: author's abstract. (In Russ.).
21. Maksanova, L. B. Zh. (2017). *Territorial'naya organizaciya turistsko-rekreacionnoj deyatel'nosti na regional'nom urovne: teoreticheskie i prakticheskie aspekty [Territorial organization of tourism and recreational activities at the regional level: theoretical and practical aspects]*. *Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta geosistem i tekhnologij [Bulletin of the Siberian State University of Geosystems and Technologies]*, 22(3), 128-146. (In Russ.).
22. Mekush, G. E., & Ushakova, E. O. (2015). *Issledovanie resursnogo potenciala Novosibirskoj oblasti dlya razvitiya turistskoj otrasli [Study of the resource potential of the Novosibirsk region for the development of the tourism industry]*. *Vestnik Sibirskoj gosudarstvennoj geodezicheskoy akademii [Bulletin of the Siberian State Geodetic Academy]*, 1(29), 101-110. (In Russ.).
23. Mirzekhanova, D. G. (2013). *Formirovanie turisticheskogo produkta v predelakh transgranichnyh territorij (na primere Habarovskogo kraja) [Formation of a tourism product within transboundary territories (using the example of the Khabarovsk Territory)]*: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. (In Russ.).
24. Mironenko, N. S., & Tverdokhlebov, I. T. (1981). *Rekreacionnaya geografiya [Recreational geography]*. Moscow: Lomonosov Moscow State University (Publishing House). (In Russ.).

25. Michurin, S. B. (2012). *Bezopasnost' v turizme: metodologicheskij i prostranstvennyj aspekty [Safety in tourism: methodological and spatial aspects]*: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. (In Russ.).
26. Myshlyavtseva, S. E. (2007). *Aktivnyj turizm v regionah Urala (marshrutnyj princip territorial'noj organizacii) [Active tourism in the regions of the Urals (route principle of territorial organization)]*: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. (In Russ.).
27. Nekrasova, M. L. (2013). *Strategicheskij podhod k formirovaniyu territorial'nyh turistsko-rekreacionnyh sistem Rossijskoj Federacii [Strategic approach to the formation of territorial tourist and recreational systems of the Russian Federation]*: Doctor of Geographical dissertation: author's abstract. (In Russ.).
28. Oborin, M. S. (2018). *Strategiya razvitiya turistsko-rekreacionnoj specializacii malyh gorodov i rajonnyh centrov na osnove setevogo mekhanizma [Strategy for the development of tourist and recreational specialization of small towns and regional centers based on a network mechanism]. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Economics and Management], 4/70(4), 108-120.* (In Russ.).
29. Oborin, M. S. (2019). *Napravleniya povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya turistsko-rekreacionnyh resursov malyh gorodov [Directions for increasing the efficiency of using tourism and recreational resources in small towns]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo) [Vestnik Moscow University. Ser. 21. Management (state and society)], 4, 85-98.* (In Russ.).
30. Oborin, M. S. (2021). *Processy klasterizacii v regionah s turistsko-rekreacionnoj specializaciej [Clustering processes in regions with tourism and recreational specialization]. Vestnik PNIPU. Social'no-ekonomicheskie nauki [Bulletin of PNIPU. Socio-economic sciences], 3, 257-269.* (In Russ.).
31. Penkina, N. V., & Chernyavskaya, O. V. (2021). *Podhody k analizu turizma kak social'no-filosofskogo fenomena [Approaches to the analysis of tourism as a socio-philosophical phenomenon]. In coll.: Turizm i rekreaciya: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya [Tourism and recreation: Fundamental and applied research]: Materials of the XVI International Scientific and Practical Conference]. Khimki: Universitetskaya kniga, 230-238.* (In Russ.).
32. Preobrazhenskiy, V. S., Vedenin, Yu. A., Zorin, I. V., & Mukhina, L. I. (1974). *Territorial'naya rekreacionnaya sistema kak ob'ekt izucheniya geograficheskikh nauk [Territorial recreational system as an object of study of geographical sciences]. Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya [Academy of Sciences of the USSR. Geographical series], 2, 34-42.* (In Russ.).
33. Sarancha, M. A., & Kuskov, A. S. (2011). *Evoluciya podhodov k issledovaniyu territorial'nyh turistsko-rekreacionnyh sistem [Evolution of approaches to the study of territorial tourist and recreational systems]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle [Bulletin of Udmurt University. Biology series. Geosciences], 3, 101-113.* (In Russ.).
34. Semenikhina, E. A. (2004). *Reformirovanie regional'noj sistemy upravleniya territorial'no-rekreacionnym kompleksom: na primere Sochinskogo TRK [Reforming the regional management system of the territorial and recreational complex: Using the example of the Sochi shopping and entertainment complex]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
35. Seselkin, A. I., & Rassokhina, T. V. (2013). *Analiz kriteriev ustojchivogo razvitiya turistskih destinacij [Analysis of criteria for sustainable development of tourist destinations]. Vestnik RMAT [RIAT Bulletin], 2, 28-33.* (In Russ.).
36. Temirov, D. S. (1999). *Strategiya razvitiya regional'nyh rekreacionnyh zon [Strategy for the development of regional recreational zones]*: Doctor of Economics thesis. (In Russ.).
37. Tkhamitlova, Yu. O. (2017). *Metodicheskie podhody k ocenke i analizu resursnogo potentsiala sfery turizma i rekreacii [Methodological approaches to assessing and analyzing the resource potential of the tourism and recreation sector]. In coll.: Nauchnyj forum: ekonomika i menedzhment*

- [*Scientific forum: economics and management*]: Collection of articles based on materials from the VI international correspondence scientific and practical conference, 2(4), 49-55. (In Russ.).
38. Konyshov, E. V. (Ed.). (2015). *Ustojchivaya regional'naya turistsko-rekreacionnaya sistema Kirovskoj oblasti: teoriya i praktika [Sustainable regional tourism and recreational system of the Kirov region: theory and practice]*: A monograph. Kirov: Raduga-PRESS. (In Russ.).
39. Kharitonova, G. N. (1997). *Ekonomicheskoe regulirovanie ispol'zovaniya rekreacionnyh territorij Severa [Economic regulation of the use of recreational territories of the North]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
40. Khachmamuk, R. V. (2004). *Ustojchivoe razvitie turizma v territorial'no-rekreacionnom komplekse [Sustainable development of tourism in the territorial and recreational complex]*: Candidate of Economics thesis.. (In Russ.).
41. Khudyakov, N. B. (2005). *Ekologo-geograficheskie podhody k formirovaniyu regional'nyh rekreacionnyh sistem: na primere Ivanovskoj oblasti [Ecological and geographical approaches to the formation of regional recreational systems: Using the example of the Ivanovo region]*: Candidate of Geographical thesis. (In Russ.).
42. Tsyrendorzhieva, T. B. (2003). *Geoekologicheskie osnovy organizacii territorial'nyh rekreacionnyh kompleksov: na primere Respubliki Buryatiya [Geoecological foundations of the organization of territorial recreational complexes: Using the example of the Republic of Buryatia]*: Candidate of Geographical thesis]. (In Russ.).
43. Shvets, I. Yu., Czyż-Gwiazda, E., & Demczuk, M. (2014). Razvitie klasternoj formy prostranstvennoj organizacii territorii v sfere turizma [Development of a cluster form of spatial organization of territory in the field of tourism]. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 8(4), 33-41. (In Russ.).